

DOI: 10.15276/ETR.01.2023.11
DOI: 10.5281/zenodo.10185084
UDC: 338.26: 658.84
JEL: C61, O30, L86

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ АДАПТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

INFORMATION TECHNOLOGIES AND DIGITAL TRANSFORMATION IN THE SYSTEM OF ADAPTIVE DEVELOPMENT OF RETAIL ENTERPRISES

Viktoriia A. Hrosul, Doctor of Economic Sciences, Professor
State University of Biotechnology, Kharkiv, Ukraine
ORCID: 0000-0002-2019-3853
Email: viktoriagrosul@gmail.com

Ivan A. Shinkarenko
State University of Biotechnology, Kharkiv, Ukraine
ORCID: 0000-0003-0289-3239
Email: isinkarenko009@gmail.com

Received 11.02.2023

Гросул В.А., Шинкаренко І.А. Інформаційні технології та цифрова трансформація в системі адаптивного розвитку підприємств роздрібно торгівлі. Науково-методична стаття.

Охарактеризовано сучасний інформаційний простір адаптивного розвитку підприємств роздрібно торгівлі та визначено відмінні властивості інформаційних технологій. Систематизовано цифрові технології та визначено їх функціональне призначення. Сформульовані загальні переваги аналітики даних та охарактеризовано переваги сучасних систем відео аналітики, чат-ботів, Інтернету речей (IoT), RFID-міток в організації діяльності підприємств роздрібно торгівлі. Аргументовано необхідність ситуативного підходу до цифрових змін. Розроблено модель формування комплексного механізму готовності підприємства роздрібно торгівлі до цифрової трансформації. Цифрові компетенції персоналу розглядаються як ключові критерії встановлення рівня готовності до цифрової трансформації бізнес-процесів різних рівнів в умовах високо динамічного бізнес-середовища. Розглянуто перелік цифрових компетенцій DigComp 2.0. Сформовано дві групи цифрових компетенцій: базові та спеціальні для вирішення конкретних завдань адаптивного розвитку підприємства роздрібно торгівлі.

Ключові слова: інформаційні технології, digital-технології, цифровізація, аналітика даних, інформаційні процеси, цифрова трансформація, цифрові компетенції, адаптивний розвиток, механізм, оцінка готовності

Hrosul V.A., Shinkarenko I.A. Information Technologies and Digital Transformation in the System of Adaptive Development of Retail Enterprises. Scientific and methodical article.

The modern information space of adaptive development of retail enterprises is characterized and the distinctive properties of information technologies are defined. Digital technologies are systematized and their functional purpose is defined. The general advantages of data analytics are formulated and the advantages of modern video analytics systems, chatbots, Internet of Things (IoT), RFID tags in the organization of retail trade enterprises are characterized. The need for a situational approach to digital changes is argued. A model of the formation of a comprehensive mechanism for the readiness of a retail trade enterprise for digital transformation has been developed. Digital competencies of personnel are considered as key criteria for establishing the level of readiness for digital transformation of business processes at various levels in the conditions of a highly dynamic business environment. The list of DigComp 2.0 digital competencies was considered. Two groups of digital competencies have been formed: basic and special for solving specific tasks of adaptive development of a retail enterprise.

Keywords: information technologies, digital technologies, digitization, data analytics, information processes, digital transformation, digital competencies, adaptive development, mechanism, readiness assessment

Сучасний етап розвитку інформаційних технологій, заснований на досягненнях телекомунікаційних та цифрових технологій обробки інформації, свідчить про те, що відповідні технології мають на меті не лише збільшення ефективності обробки даних, а призначені для отримання підприємствами роздрібно торгівлі стійких конкурентних переваг. Сьогодні, безперечним є той факт, що використання інформаційних технологій є невідмінною умовою високої ефективності процесу адаптивного розвитку підприємства роздрібно торгівлі.

Для збереження конкурентних позицій в цифровій економіці, підприємства роздрібно торгівлі змушені трансформуватися за допомогою цифрових технологій. Багато відомих вітчизняних підприємств роздрібно торгівлі, які тривалий час зберігали конкурентні переваги та виступали еталоном якості та надійності, швидко втратили свої ринкові позиції, не витримав нових умов конкуренції та викликів сучасного бізнес-середовища. Досить часто основна роль цифрових технологій в діяльності підприємств роздрібно торгівлі зводиться до використання аналітики та алгоритмів виконання процесів. Проте, технологічні інновації дозволяють вести бізнес іншим чином: цифровізація створює можливість краще розуміти як внутрішні процеси підприємств, так і з запиту споживачів, та, на основі цього, формувати ефективні стратегічні ініціативи [Westerman, 2017]. У зв'язку з цим, інформаційна підтримка адаптивного розвитку підприємств сфери торгівлі набуває все більшого значення для оптимізації їх роботи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

В процесі дослідження впливу інформаційних технологій та ключових аспектів цифрової транс-

формації в системі адаптивного розвитку підприємств роздрібною торгівлі при підготовці цього матеріалу авторами було звернуто увагу на наукові праці таких вчених: Н.М. Андріїва [1], Ю.В. Вдовиченко [2], З.А. Восканян [3], Н.Г. Гавриленко [4], Л.Г. Гаврілової, О.І. Піжук [10], Я.В. Топольник [5], О.М. Грибіненко [6], О.В. Зибаревої [7], В.І. Ляшенко, О.С. Вишневського [8], А.А. Олешко, А.О. Усатенко [9], П. Пуцентейло, О. Гуменюк [11], В. Тиравського [12], О.М. Трифонової [13], О.О. Хандій, Л.Л. Шамілевої [19].

Так, у дослідженні Н.М. Андріїва розкрито теоретичні аспекти цифрової трансформації підприємств, визначено сутність основних понять цифровізації та охарактеризовано основні етапи [1]. Ю.В. Вдовиченко характеризує сутність цифрових технологій як основи та рушійної сили розвитку сучасної глобальної економіки [2]. Н.Г. Гавриленко проводить комплексне дослідження тенденцій цифровізації економіки, визначає проблеми та перспективи її розвитку [3]. Вчені Л.Г. Гаврілова та Я.В. Топольник, досліджуючи сучасні тренди цифрової економіки фокусують увагу на формуванні цифрової культури, необхідності підвищення цифрової грамотності [5]. Своєю чергою, А.А. Олешко та А.О. Усатенко акцентують увагу на необхідності формування та розвитку цифрової компетентності персоналу вітчизняних підприємств [9]. В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський розглядають цифрову модернізацію економіки як можливість проривного розвитку України [8]. З.А. Восканян розроблено методичні підходи до впровадження digital-технологій логістичної системи підприємства роздрібною торгівлі [2].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Незважаючи на значимість проведених наукових досліджень, слід зазначити, що проблеми оцінки рівня розвитку цифрових компетенцій персоналу підприємств роздрібною торгівлі є недостатньо розробленими залишаються питання обґрунтування ролі інформаційних технологій в управлінні, не повною мірою враховано прикладні аспекти забезпечення процесів інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень в системі адаптивного розвитку, а також оцінки готовності підприємства роздрібною торгівлі до цифрової трансформації діяльності. Інформаційні технології висувають нові вимоги не лише до кількості та якості інформації, та передбачають необхідність змін у системі управління підприємством роздрібною торгівлі, а отже, питання дослідження ключових факторів цифрової трансформації залишаються предметом дискусій. Це актуалізує завдання подальшого наукового пошуку у даному напрямку.

Метою статті є дослідження впливу інформаційних технологій, визначення напрямків цифровізації та розробка моделі оцінки готовності підприємства роздрібною торгівлі до цифрової трансформації.

Виклад основного матеріалу дослідження

На сучасному етапі розвитку економіки України цифрові технології розвиваються стрімкими темпами та забезпечують цифровий простір адаптивного розвитку підприємств сфери роздрібною торгівлі, в якому значно знижуються поточні витрати, що пов'язані не тільки з пошуком і обробкою інформації, але з організацією торгово-оперативних процесів, логістичними ланцюжками, а також іншими елементами ланцюжка створення та просування ціннісної пропозиції до кінцевого споживача. Інформаційне поле адаптивного розвитку підприємств роздрібною торгівлі, створене сучасними цифровими технологіями, не має певних меж та постійно розширюється. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій сьогодні стає необхідною умовою для появи та розвитку нових результативних управлінських технологій, підприємницьких практик, успішних бізнесів. Нові цифрові технології динамічно проникають у всі сфери життя, змінюючи економічні та організаційні процеси, способи комунікацій між постачальниками та споживачами товарів та послуг.

Як відомо, будь-яка нова технологія базується на двох складових – матеріальній основі та комплексі знань, необхідних для її розробки та використання. Таким чином, можна стверджувати, що будь-яка інформаційна технологія – це «...представлене в проектній формі (тобто у формалізованому вигляді, придатному для практичного використання) концентроване вираження наукових знань, відомостей та практичного досвіду, що дозволяє раціональним чином організувати той чи інший досить часто повторюваний інформаційний процес» [12]. З іншого боку, інформаційну технологію можна визначити як «...сукупність технологічних елементів (методів, процедур та комплексу технічних засобів, насамперед обчислювальної техніки та засобів комунікації) для збору, передачі, обробки, зберігання, оновлення та використання інформації в організаційно-управлінських системах [11]. Разом з тим, сукупність технологічних елементів лише тоді стає технологією, коли набуває системних властивостей, тобто якщо повнота внутрішніх взаємодій стає необхідною і достатньою для створення її якісної визначеності.

Інформаційні технології грають найважливішу роль управлінської діяльності. Уявлення про нерозривний зв'язок сучасних методів управління з автоматизацією інформаційної діяльності виражається у поширеному визначенні нових інформаційних технологій як будь-яких технологій, що належать до інформаційного забезпечення процесу управління. Інформаційні технології можна розглядати як «...системно організовану для вирішення завдань управління сукупність методів та засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки та захисту інформації на базі застосування програмного забезпечення та засобів

обчислювальної та телекомунікаційної техніки» [8]. Метою розробки та використання тієї чи іншої інформаційної технології є економія витрат праці, енергії та матеріальних ресурсів і, зрештою, вирішення управлінських завдань підприємства.

Оцінюючи значимість інформаційних технологій для сучасного етапу розвитку економіки України, можна зробити певні висновки про роль інформаційних та цифрових технологій на найближчу перспективу – значення цих технологій є стратегічно важливим і в найближчому майбутньому, безсумнівно, спостерігатиметься тенденція до стрімкого зростання їх ролі не тільки в економіці, а й у всіх сферах життя [2]. Відмінними властивостями інформаційних технологій, що мають визначальне значення для адаптивного розвитку підприємств роздрібної торгівлі, є наступні [2, 4, 6, 9]:

1. Інформаційні технології дозволяють ефективно використовувати інформаційні ресурси підприємства, що в даний час є особливо значущою стратегічною умовою його адаптивного розвитку. Дійсно, активізація, поширення та дієве застосування інформаційних ресурсів дозволяють отримати значну економію витрат та ресурсів.

2. Інформаційні технології дозволяють підвищити ефективність та автоматизувати інформаційні процеси, які останнім часом стали відігравати все більш значущу роль у процесі адаптивного розвитку підприємства. Сьогодні, у сферу діяльності більшості співробітників підприємств роздрібної торгівлі стали входити процеси підготовки, зберігання, обробки та передачі. У зв'язку з цим, перед персоналом підприємств роздрібної торгівлі стоїть завдання у найкоротші терміни освоїти та вмїти практично застосовувати відповідні даним процесам цифрові технології.

3. Інформаційні процеси є важливими елементами торгового-операційних процесів. В даний час до технічних засобів реалізації інформаційних технологій можна віднести персональні комп'ютери, різноманітні обчислювальні мережі, хмарні сервіси, ERP-системи, сервери, технології обміну даними, RFID-технології та ін. З іншого боку, інформаційні технології можна визначити як процес, під яким розуміється «...певна сукупність дій, вкладених у досягнення поставленої мети і реалізуються з допомогою сукупності різних методів і коштів» [10]. Наслідком впровадження інформаційних технологій на підприємствах може бути трансформація основних бізнес-процесів.

Вивчення практичного досвіду діяльності підприємств роздрібної торгівлі свідчить, що для реалізації цифрової трансформації у роздрібній торгівлі переважно використовуються три основні технології: аналітика даних, штучний інтелект та Інтернет речей (IoT). В даний час аналітика даних використовується на всіх етапах торгового-операційного процесу роздрібної торгівлі [12]:

- прогноз попиту дозволяє знизити витрати на логістику, підвищити точність доставки потрібних товарів, знизити кількість залишків товарних запасів, збільшити товарообіг, побічно збільшити трафік;
- оптимізація цін дозволяє обґрунтовано приймати управлінські рішення, використовуючи різні алгоритми аналітики.
- сучасні цифрові сервіси дозволяють здійснювати моніторинг рівнів товарних запасів, автоматично реагувати на ринкові виклики в режимі реального часу;
- алгоритми аналізу даних використовуються для прогнозування товарообороту, формування клієнтської бази, моделювати очікуваної реакції споживачів, а також розробки онлайн-та офлайн-програм лояльності.

Таблиця 1. Види цифрових технологій та їх функціональне призначення

Вид цифрових технологій	Основні функції
Інтернет-технології просування	Побудова довгострокових відносин із споживачами; слухати та реагувати на запити споживачів; просування медійної та контекстної; функції маркетингу соціальних медіа; двосторонній потік інформації між підприємством та споживачами; охоплення великої аудиторії просування продукції соціальних мережах, зв'язок з громадськістю.
Цифрові онлайн технології та сервіси	Дистанційна робота з клієнтською базою; керування складом; керування поставками; контроль постачання продукції; web-семінари навчання персоналу; робота із споживачами (від інтересу до торгової марки до здійснення покупки).
Цифрові оптимізаційні сервіси	Оптимізація торгового простору; оптимізація викладення товару на полицях; пошукова оптимізація у мережі Інтернет; оптимізація роботи персоналу; оптимізація складських приміщень; оптимізація логістичних ланцюжків; оптимізація роботи із постачальниками.
Цифрові сервіси управління товарними запасами та замовленнями	Оптимізація формування та управління товарними запасами та замовленнями, аналіз асортименту, аналіз результатів продажів та відстеження попиту, сезонних вподобань покупців, управління кошторисом витрат на закупівлю товарів.
Штучний інтелект та нейронні мережі	Управління ланцюжками постачання; сегментація споживачів на основі різноманітних змінних; спілкування з чат-ботом; аналіз поведінки споживача та моделі пошуку; прогнозування рекламних витрат; персоналізація пропозицій; прогнозування дій споживачів для збільшення конверсії та зниження ризиків; виявлення прихованого потенціалу; генерація контенту (створення зображення); Формування портрета цільової аудиторії.

Джерело: складено авторами за матеріалами [1, 2, 4, 6-10, 12-14]

Компаративний аналіз наукових джерел [1, 2, 4, 6-10, 12-14] дозволив систематизувати цифрові технології та визначити їх функціональне призначення (табл. 1).

Аналітика даних – це проактивний підхід, за якого роздрібні гравці можуть використати минулі дані для прогнозування очікуваного зростання продажів, аналізуючи тенденції поведінки споживачів, що допомагає підприємствам роздрібною торгівлі залишатися конкуренто-спроможними [11].

За допомогою сучасного технологічного обладнання для спостереження, заснованого на технологіях штучного інтелекту, підприємства роздрібною торгівлі можуть фіксувати та вивчати поведінку споживачів. Це допомагає їм зрозуміти рівні взаємодії зі споживачами при плануванні товарної пропозиції. Зазначимо, що перевагою сучасних систем відео аналітики є підвищення безпеки в товарних залах та зниження ймовірності крадіжок, оскільки за допомогою технологій штучного інтелекту дані спостереження контролюються в режимі реального часу.

Чат-боти зі штучним інтелектом стали ресурсом, який допомагає покращувати взаємодію підприємств роздрібною торгівлі зі споживачами та надавати якісне обслуговування. Ці віртуальні помічники на основі штучного інтелекту стають все більш популярними завдяки своїй здатності навчатися на взаємодії користувачів і надавати персоналізовану допомогу в різних доменах. Чат-боти призначені для відповіді на запити, здійснення миттєвої підтримки та рекомендацій за покупками, їх використання дозволяє одночасно обробляти безліч запитів без залучення великого кількості працівників. Комбінація «чат-бот – штучний інтелект – людина» дозволяє роздрібним підприємствам ефективно обслуговувати споживачів та швидко вирішувати їх проблеми, що сприяє підвищенню лояльності споживачів.

З використанням Інтернету речей (IoT) у роздрібній торгівлі відбуваються швидкі перетворення. Він покликаний збільшити обсяги продажів, підвищити лояльність споживачів, забезпечити індивідуальний підхід і поліпшення управління товарними запасами [3]. Роботи, які оснащені датчиками IoT, здатні самостійно доставляти товари, значно перетворюють сектор роздрібною торгівлі. «Розумні полиці», які оснащені RFID-мітками, датчиками ваги та зчитувачами для сканування товарів як на складі, так і на полицях-вітринах дозволяють в режимі реального часу отримати інформацію про зменшення кількості товарів на полицях. Крім того, оскільки кожна RFID-мітка підключена до зчитувача, інтелектуальні полиці можуть відстежувати крадіжки в магазині, заощаджуючи кошти, що витрачаються на встановлення камер стеження та оплату праці співробітників служби безпеки. Автоматичні каси з використанням IoT дозволяють різко скоротити черги на касах та підвищити якість торгового обслуговування.

Збільшення темпів цифровізації економіки безпосередньо залежить від рівня готовності підприємства роздрібною торгівлі до цифрової трансформації. Для цього, насамперед, необхідно визначити рівень та зміст необхідних трансформацій. Оскільки, можливі ситуації, коли підприємству роздрібною торгівлі на даному етапі розвитку достатньо лише цифрової адаптації цифрових технологій, тобто відсутня необхідність масштабних цифрових змін. Можуть складатися й інші ситуації, коли підприємству роздрібною торгівлі для збереження ринкових позицій чи отримання додаткових вигід та можливостей, що склалися у бізнес-оточенні, необхідні досить радикальні цифрові зміни. Це передбачає розробку комплексного проекту стратегічних змін та відповідної оцінки готовності до їх впровадження. З огляду на це доцільно розділяти та оцінювати загальну та ситуативну готовність підприємства роздрібною торгівлі до цифровізації. Слід зазначити, що критерії загальної готовності є типовими для більшості підприємств роздрібною торгівлі, а критерії ситуативної готовності та відповідні системи показників мають формуватися залежно від змісту проекту планованої цифрової трансформації. Модель формування комплексного механізму готовності підприємства роздрібною торгівлі до цифрової трансформації наведено на рис. 1.

Системні параметри для оцінки загальної та ситуативної готовності до цифрової трансформації діяльності підприємства роздрібною торгівлі повинні розкривати та ув'язувати організаційне, фінансове, технологічне та кадрово-компетентнісне цифрове забезпечення змін, а також готовність персоналу до цифровізації. З орієнтацією на поширення бізнес-процесного підходу до управління підприємствами роздрібною торгівлі пропонуємо взаємодіючі параметри об'єднати в один узагальнюючий параметр. Далі здійснюється деталізація на основі особливостей кожної із трьох стадій управління цифровізацією: підготовча, стадія безпосереднього впровадження змін та стадія оцінки та закріплення результатів цифровізації. Наступним елементом є декомпозиція встановлених критеріїв оцінки готовності підприємств роздрібною торгівлі до цифрової трансформації за тимчасовою ознакою.

Узагальнення наукових досягнень з методології оцінки готовності підприємств до змін та перетворень, дозволяють стверджувати, що для комплексної оцінки готовності підприємства до цифровізації необхідно щонайменше врахувати три фактори, а саме: види цифрових технологій, які використовуються на підприємстві роздрібною торгівлі, індикатори впливу цифрових технологій на адаптивний розвиток підприємства, а також показники адаптивного розвитку. Слід зазначити, що для всебічної оцінки готовності підприємства продовольчого комплексу до цифровізації необхідно оцінити минулий досвід цифровізації (ретроспективний компонент), проаналізувати стан готовності, що існує в даний час, і з'ясувати потенціал розвитку цифрових компетенцій.

Рисунок 1. Модель комплексної оцінки готовності підприємства роздрібної торгівлі до цифрової трансформації

Джерело: власна розробка авторів

Насамперед для здійснення цифрової трансформації та забезпечення високого рівня готовності підприємства продовольчого комплексу необхідно мати достатній рівень економічної стійкості, динамічні здібності та цифрові маркетингові компетенції. Ключовими критеріями готовності в умовах високо динамічного бізнес-середовища, на наш погляд, стають саме цифрові компетенції.

Зміни, викликані розвитком Індустрії 4.0 в основних, управлінських та допоміжних бізнес-процесах підприємств роздрібної торгівлі, призвели до необхідності формування нових навичок співробітників підприємств, та зумовили їх навчитися виконувати поставлені завдання адаптивного розвитку в нових умовах господарювання. В роботі [14] зазначається, що цифровими вимогами, які висуваються до персоналу сучасного підприємства є: вміння

працювати з різного роду інформацією, вміння користуватися сучасними інформаційними технологіями, володіння ІТ-навичками, знання основ кібербезпеки, а також робота з персональними даними.

У дослідженні авторів [5] цифрові компетенції пропонується розглядати як базові та спеціальні, що необхідно в межах вирішення проблем адаптивного розвитку підприємств торгівлі. Базові цифрові компетенції рекомендується представляти як досвід використання основних інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення завдань адаптивного розвитку підприємства [5]. Іншими словами, за допомогою базових цифрових компетенцій можна охарактеризувати ступінь цифрової грамотності персоналу. Опанування базових цифрових компетенцій відбувається у людини протягом усього життя. Для їх освоєння немає необхідності додаткового навчання [13].

У 2013 р. Європейський Союз одним із перших запровадив перелік цифрових компетенцій, який надалі був розширений та опублікований у 2017 р.

як документ DigComp 2.0, до якого увійшли 21 цифрова компетенція з п'ятьма основними напрямками (рис. 2).

Рисунок 2. Рамка цифрових компетенцій DigComp 2.0

Джерело: складено авторами за матеріалами [15]

Вивчення практичного досвіду українських підприємств роздрібною торгівлі показало, що компетенції, які запропоновані DigComp 2.0 [15], в більшості застосовуються в щоденній практиці як базові. Разом з тим, для формування та реалізації адаптивної стратегії розвитку підприємства роздрібною торгівлі в умовах цифрової економіки, недостатньо володіння лише базовими цифровими компетенціями, оскільки для реалізації широкомасштабних планів та проектів адаптивного розвитку необхідним є наявність ряду певних характеристик та володіння персоналу спеціальними цифровими компетенціями.

У процесі цифровізації виникають нові можливості для використання даних. Ця можливість, разом з тим, ставить перед персоналом підприємства роздрібною торгівлі новий виклик: вони мають оцінювати та обробляти великі обсяги даних. Це веде до того, що існуючі компетенції мають розвиватися у новому напрямі. Наприклад, з боку підприємства необхідно забезпечити базове розуміння персоналом важливості та верифікації даних, повинні бути створені можливості розвитку цифрових компетенцій. У той же час, персонал повинен бути здатний самостійно обробляти та формувати необхідні дані не тільки для вирішення поставлених перед ним завдань, але й з позицій всіх зацікавлених сторін. Правове положення та вимоги щодо захисту даних мають бути відомі співробітникам. Таким чином, здатність впевнено та осмислено підходити до вирішення завдань цифрової трансформації діяльності підприємств роздрібною торгівлі є вирішальним критерієм успіху при реалізації стратегії адаптивного розвитку.

Група спеціальних цифрових компетенцій визначає знання та навички застосування інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення конкретних завдань адаптивного розвитку підприємства роздрібною торгівлі у поєднанні зі знаннями у галузі професійної діяльності. Як правило, формування спеціальних цифрових компетенцій потребує професійного

навчання (наприклад, розробка спеціальних програмних модулів, написання програмного забезпечення з використанням мов програмування, тощо). Спеціальні цифрові компетенції дуже тісно пов'язані з професійними компетенціями [5].

Для оцінки рівня розвитку цифрових компетенцій персоналу використовуються різні підходи та інструменти. Так як на базовому рівні цифровими компетенціями можна опанувати під час проходження теоретичного навчання, рівень їх освоєння можна без будь-яких труднощів перевірити за допомогою усного чи письмового іспиту, або за допомогою проведення тестування чи опитування. Більш просунутий рівень цифрових компетенцій, крім отриманих раніше теоретичних знань, передбачає придбання спеціальних практичних навичок у кожному окремому напрямку. Саме тому цей рівень досягається за допомогою професійного навчання, орієнтованого переважно на практичні заняття, тобто, вміння застосовувати свої теоретичні знання на практиці. Оцінка при просунутому рівні володіння цифровими компетенціями може проводитися з допомогою індивідуальної чи групової роботи, а також розбору практичних завдань та ситуацій.

У процесі інтеграції цифрових компетенцій у компетентнісний портрет персоналу (або конкретного працівника) підприємства роздрібною торгівлі необхідний комплексний підхід, який дозволить виявити траєкторії подальшого розвитку персоналу в необхідній сфері діяльності.

Висновки

Узагальнюючи результати проведеного дослідження слід зазначити, що в сучасних умовах цифрової економіки поступово трансформуються підходи до управління підприємством: зміщуються акценти від актуальності використання Інтернету як інструменту у практичній діяльності підприємства, до розуміння його значущості, як необхідного ресурсу для адаптивного розвитку підприємств [7]. Аналітика великих даних, сервіси та мобільні програми істотно змінили методи ведення бізнесу.

Цифрова трансформація у роздрібній торгівлі передбачає перегляд кожного аспекту бізнесу - від пошуку постачальників до управління товарними запасами, управління клієнтським досвідом, управління персоналом та розвитку цифрових компетенцій. Цифровізація повинна бути спрямована не тільки на розвиток бізнес-платформи, груп інновацій або впровадження окремих цифрових рішень. Для успішного здійснення цифрової трансформації в підприємства роздрібної торгівлі повинні розробити стратегія управління змінами,

здійснити комплексну діагностику фінансово-господарчої діяльності та оцінку готовності до цифрової трансформації, сформувані розуміння цільового стану підприємства, розробити дорожню карту перетворень (що включає, вибір цифрових технологій, цифрових сервісів, розвиток цифрових компетенцій персоналу, тощо). Цифрова трансформація повинна бути результативною та сприяти підвищенню задоволеності та лояльності споживачів, зростанню рівня адаптивності підприємства роздрібної торгівлі.

Abstract

The modern information space of adaptive development of retail enterprises is characterized and the distinctive properties of information technologies are defined. Digital technologies are systematized and their functional purpose is defined by types: internet promotion technologies, digital online technologies and services, digital optimization services, digital services for inventory and order management, artificial intelligence and neural networks. The general advantages of data analytics are formulated and the advantages of modern video analytics systems, chat-bots, Internet of Things (IoT), RFID tags in the organization of retail trade enterprises are characterized.

Taking into account that the increase in the rate of digitization of the economy directly depends on the level of readiness of the retail trade enterprise for digital transformation, the need for a situational approach to digital changes is argued. A model of the formation of a comprehensive mechanism for the readiness of a retail trade enterprise for digital transformation has been developed, the system parameters of which integrate organizational, financial, technological, and personnel-competence digital support for changes, as well as the readiness of personnel of all levels for digitalization. This model takes into account different stages of digital transformations: preparation, direct implementation of digital transformation, and assessment and consolidation of the results of the changes. It was established that in order to solve the problems of adaptive development in the conditions of digitalization, it is necessary to take into account: types of digital technologies used in the retail trade enterprise, indicators of the influence of digital technologies on the adaptive development of the enterprise, as well as indicators of adaptive development.

The authors consider the digital competencies of personnel as key criteria for establishing the level of readiness for digital transformation of business processes at various levels in a highly dynamic business environment. This is due to the nature of the changes caused by the development of Industry 4.0 and the need to develop new personnel skills to solve a wide range of tasks of adaptive development in new economic conditions. The list of DigComp 2.0 digital competencies is considered in five groups: information literacy and working with data, communications and collaboration, digital content creation, security, problem solving. In the context of increasing the level of readiness of the retail trade enterprise for the digital transformation of the main, managerial and auxiliary business processes, the need for the development of two groups of digital competences: basic and special is argued.

Список літератури:

1. Андріїв Н.М. Цифрова трансформація підприємств: теоретичний базис. Ефективна економіка. 2022. №4. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2022/81.pdf.
2. Вдовиченко Ю.В. Цифрові технології як основа та рушійна сила розвитку сучасної глобальної економіки. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 79-82.
3. Восканян З.А. Методичні підходи до впровадження digital технології логістичної системи підприємства роздрібної торгівлі. Бізнес-Інформ. 2022, №9. С. 19-26.
4. Гавриленко Н.Г. Сучасні тенденції цифровізації економіки: проблеми та перспективи розвитку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2021. № 3 (47), Т. 1. С. 36-46.
5. Гаврілова Л.Г., Топольник Я.В. Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 61. № 5. С. 1-14.
6. Грибіненко О.М. Діджиталізація економіки в новій парадигмі цифрової трансформації. Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». 2018. № 16. С. 35-37.

7. Зибарева О.В. Ключові аспекти та сучасні тренди розвитку цифрових технологій в діяльності підприємств України. Ефективна економіка. 2020. №12. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/15.pdf.
8. Ляшенко В.І., Вишневецький О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. Київ, 2018. 252 с.
9. Олешко А.А., Усатенко А.О. Формування та розвиток цифрової компетентності персоналу. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23. С. 16-19
10. Піжук О.І. Ключові драйвери цифрової трансформації економіки. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2019. № 3. С. 38-47.
11. Пуцентейло П., Гуменюк О. Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Вип.1-2. С. 74-80.
12. Тиравський В. Як технології та цифровізація допомагають бізнесу: досвід Intertop Ukraine та Сільпо. Rau.ua. 2022. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://rau.ua/novyni/intertopukraine-ta-fozzy-group>.
13. Трифонова О.М. Інформаційно-цифрова компетентність: зарубіжний та вітчизняний досвід. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія «Педагогічні науки». 2018. Вип. 173(2). С. 221-225.
14. Хандій О.О., Шамілева Л.Л. Вплив цифрових трансформацій на економіку та сферу праці: соціально-економічні ризики та наслідки. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3. С. 181-188.
15. DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://twiki.di.uniroma1.it/pub/CSEduD/WebHome/digcomp2.2_citizen.pdf.

References:

1. Andriyiv, N.M. (2022). Digital Transformation of Enterprises: Theoretical Basis. *Effective Economy*, (4). Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2022/81.pdf [in Ukrainian].
2. Vdovychenko, Yu.V. (2018). Digital Technologies as the Basis and Driving Force of Modern Global Economy Development. *Economy and State*, (1), 79-82 [in Ukrainian].
3. Voskanyan, Z.A. (2022). Methodical Approaches to the Implementation of Digital Technology in the Logistics System of Retail Trade Enterprises. *Business-Inform*, (9), 19-26 [in Ukrainian].
4. Gavrilenko, N.G. (2021). Modern Trends in the Digitization of the Economy: Problems and Development Prospects. *International Scientific Journal "Internauka". Series: Economic Sciences*, 3(47), 36-46 [in Ukrainian].
5. GavriloVA, L.G., & Topolnyk, Ya.V. (2017). Digital Culture, Digital Literacy, Digital Competence as Modern Educational Phenomena. *Information Technologies and Learning Tools*, 61(5), 1-14 [in Ukrainian].
6. Grybinenko, O.M. (2018). Digitization of the Economy in the New Paradigm of Digital Transformation. *International Relations. Series: Economic Sciences*, (16), 35-37 [in Ukrainian].
7. Zybareva, O.V. (2020). Key Aspects and Current Trends in the Development of Digital Technologies in the Activities of Ukrainian Enterprises. *Effective Economy*, (12). Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/15.pdf [in Ukrainian].
8. Lyashenko, V.I., & Vishnevsky, O.S. (2018). Digital Modernization of the Ukrainian Economy as an Opportunity for Breakthrough Development: Monograph. Kyiv [in Ukrainian].
9. Oleshko, A.A., & Usatenko, A.O. (2019). Formation and Development of Digital Competence of Personnel. *Investments: Practice and Experience*, (23), 16-19 [in Ukrainian].
10. Pizhuk, O.I. (2019). Key Drivers of Digital Transformation of the Economy. *Bulletin of Kyiv National University of Technologies and Design. Series: Economic Sciences*, (3), 38-47 [in Ukrainian].
11. Putsenteylo, P., & Humenyuk, O. (2019). Information Support of Analytical Activities in Enterprise Management. *Institute of Accounting, Control, and Analysis in the Conditions of Globalization*, 1-2, 74-80 [in Ukrainian].
12. Tyrafskyi, V. (2022). How Technologies and Digitalization Help Business: Experience of Intertop Ukraine and Silpo. Rau.ua. Retrieved from: <https://rau.ua/novyni/intertopukraine-ta-fozzy-group> [in Ukrainian].
13. Tryfonova, O.M. (2018). Information and Digital Competence: Foreign and Domestic Experience. *Scientific Notes of Vinnitsia State Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences*, 173(2), 221-225 [in Ukrainian].

14. Khandii, O.O., & Shamileva, L.L. (2019). Impact of Digital Transformations on the Economy and Labor Market: Socio-Economic Risks and Consequences. *Economic Bulletin of Donbass*, (3), 181-188 [in Ukrainian].
15. DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model. (n.d.). Retrieved from: https://twiki.di.uniroma1.it/pub/CSeduD/WebHome/digcomp2.2_citizen.pdf [in English].

Посилання на статтю:

Гросул В.А. Інформаційні технології та цифрова трансформація в системі адаптивного розвитку підприємств роздрібної торгівлі / В.А. Гросул, І.А. Шинкаренко // *Економіка: реалії часу. Науковий журнал*. – 2023. – № 1 (65). – С. 86-94. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/files/archive/2023/No1/86.pdf>.

DOI: 10.15276/ETR.01.2023.11. DOI: 10.5281/zenodo.10185084.

Reference a Journal Article:

Hrosul V.A. *Information Technologies and Digital Transformation in the System of Adaptive Development of Retail Enterprises* / V.A. Hrosul, I.A. Shinkarenko // *Economics: time realities. Scientific journal*. – 2023. – № 1 (65). – P. 86-94. – Retrieved from <https://economics.net.ua/files/archive/2023/No1/86.pdf>.

DOI: 10.15276/ETR.01.2023.11. DOI: 10.5281/zenodo.10185084.

